

Juego y Expresión artística: su vinculación con el Currículo de Educación Inicial Ecuatoriano

Play and artistic expression: its connection with the Ecuadorian Initial Education Curriculum

Paulina Solano Álvarez, paulinasolano24@gmail.com

Universidad Nacional de Educación, Ecuador

 <https://orcid.org/0009-0008-0272-739x>

DOI: [10.5281/zenodo.11090079](https://doi.org/10.5281/zenodo.11090079)

Palabras clave

Educación inicial
Expresión artística
Juego infantil
Formación profesional

Resumen: Este trabajo recoge la experiencia en la vinculación de la asignatura Juego y aprendizaje mediante la expresión artística, con el Currículo de Educación Inicial Ecuatoriano, a través de la ayudantía de cátedra de estudiantes de la carrera de formación docente de Educación Inicial de séptimo ciclo de la Universidad Nacional de Educación. La metodología de este estudio se sustenta en el paradigma interpretativo de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, que permitió la identificación de la influencia que tiene la asignatura con el Currículo de Educación Inicial mediante un grupo focal, quienes ratifican la vinculación entre la asignatura y el currículo en las prácticas preprofesionales. Los resultados sugieren que la relación del currículo de educación inicial con la asignatura de la carrera necesita ser entendida y practicada por los estudiantes en formación, desde la ayudantía de cátedra para brindar experiencias significativas en los infantes. y promover el desarrollo de competencias profesionales.

Keywords

Initial education
Artistic expression
Children's play
Vocational training

Abstract: This work collects the experience in linking the subject Play and learning through artistic expression, with the Ecuadorian Initial Education Curriculum, through the teaching assistantship of students of the seventh cycle Initial Education teacher training career of the National University of Education. The methodology of this study is based on the descriptive interpretive paradigm with a qualitative approach, which allowed the identification of the influence that the subject has on the Initial Education Curriculum through a focus group, who ratify the link between the subject and the curriculum in pre-professional practices. The results suggest that the relationship of the initial education curriculum with the career subject needs to be understood and practiced by students in training, from the teaching assistantship to provide meaningful experiences for infants. and promote the development of professional skills.

Cómo citar:

Solano, P. (2024). Juego y Expresión artística: su vinculación con el Currículo de Educación Inicial Ecuatoriano *Revista Varela*, 24(68), 133-138.

Recibido: marzo de 2024, Aceptado: abril de 2024, Publicado: 1 de mayo de 2024

INTRODUCCIÓN

El juego y la expresión artística son elementos indispensables en la formación integral de los niños desde las edades tempranas de la vida. Tanto el juego como el arte son formas de expresar de las personas quienes experimentan, exploran e interactúan con el medio que les rodea para aprender, a través de ello se puede gestionar de manera efectiva las emociones, la imaginación, la creatividad y otros.

El juego es una actividad voluntaria, cuya finalidad es la diversión, asimismo incrementa las habilidades motoras, cognitivas, emocionales, sociales y afectivas. La expresión artística es un proceso privilegiado para manifestar emociones, ideas, sensaciones, vivencias y personales mediante acciones como: la pintura, música, danza, teatro, literatura.

Por otra parte, la ayudantía de cátedra es una experiencia única donde se apoya al docente y se desarrollan competencias y habilidades que aportarán al campo profesional, así también, se tiene un acercamiento directo con los estudiantes que reciben la acción tutorial para alcanzar los resultados de aprendizaje de una manera personalizada. En este sentido las funciones que cumple el ayudante de cátedra son variadas como apoyo en el desarrollo de actividades, investigación de literatura para complementar el tema, realización de material necesario para impartir las clases de manera eficiente y motivar la participación de todos partiendo desde la caracterización del estudiantado, de manera que pueda asumir el rol de guía y acompañante del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Durante las clases en las que se acompaña al docente las estudiantes comentan que en las instituciones en las que realizan sus prácticas preprofesionales las docentes la mayor parte de las veces usan la educación tradicional y bancaria, cuentan que han podido presenciar la falta de implementación de recursos didácticos innovadores para el desarrollo de las clases, las actividades que planifican y ejecutan no son lúdicas esto hace que las clases sean rutinarias, monótonas y poco significativas.

Precisamente, en este artículo se reflexiona sobre las experiencias de la ayudantía de cátedra en la asignatura “Juego y aprendizaje mediante la expresión artística infantil” y su relación intrínseca con el Currículo de Educación Inicial en el contexto ecuatoriano. El aporte que se dio desde la ayudantía de cátedra fortaleció habilidades, destrezas y competencias en los estudiantes de séptimo ciclo en diferentes ámbitos como: planificar de una manera más consciente, en donde se considera el juego como elemento principal para el aprendizaje, tomando en cuenta los ámbitos y destrezas del Currículo de Educación Inicial, las estudiantes reconocen que usan ahora de una manera más consciente la metodología del juego trabajo y la expresión artística como estrategia de enseñanza-aprendizaje.

EL JUEGO Y LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN LA PRIMERA INFANCIA

El juego es una acción o actividad cuya función es específicamente la diversión y el disfrute del momento, a través de ello los infantes desarrollan habilidades físicas, cognitivas, emocionales, afectivas y sociales, mismas que se obtienen mediante la exploración con el entorno que les rodea, confrontando desafíos, siendo así el juego como una herramienta principal para el aprendizaje. Para [Ormazábal et al., \(2023\)](#) el juego se asemeja a situaciones en las que los objetos toman roles determinados, obteniendo como resultado la creación de experiencias de aprendizaje.

Previo al desarrollo de las actividades lúdicas se debe considerar el contexto, el ambiente y el espacio, puesto que se debe considerar las adaptaciones o la mejora para la construcción del aprendizaje de los infantes, y así puedan establecer relaciones afectivas con su entorno, permitiendo la exploración de su conocimiento de una manera dinámica. El juego en todos los tiempos ha sido una herramienta que genera placer y si se planifica de una manera adecuada se ve reflejado directamente en el desarrollo bio-psico social de la primera infancia.

Mediante la libertad en el juego los infantes desarrollan su creatividad y espontaneidad, es así como van dando significado a su aprendizaje, [Carbonero \(2016\)](#) sustenta que el juego en el currículo promueve la capacidad de competencias, para alcanzar los objetivos establecidos, asimismo se identifica por los contenidos integradores, específicos y globalizadores con el entorno, por lo tanto, surge la metodología (juego trabajo) que se orientan y alinean a la de evaluación cualitativa del avance de los niños teniendo en cuenta los criterios fundamentados por el Currículo.

El juego es una herramienta que permite a los estudiantes conectar con el aprendizaje de manera creativa y dinámica. Es importante considerar al juego como herramienta educativa y asegurarse que los niños se encuentren con entusiasmo en las actividades, puesto que eso refleja un buen cumplimiento de las destrezas y el interés de seguir participando de la clase, también es fundamental implementar actividades lúdicas, para no provocar desinterés de los infantes ([Incarbone, 2005](#)).

El ambiente en el que se desarrollarán las actividades debe ser adecuado, puesto que se tiene que velar la seguridad y comodidad de los niños, ya que es necesario contar con un lugar seguro para la implementación del juego, en la cual se pretende evitar accidentes, asimismo debe ser un ambiente estético para fomentar las habilidades artísticas, un claro ejemplo sería cuando se realiza en un aula sucia, tanto el docente como los infantes se van a sentir incómodos por trabajar en un lugar antiestético e higiénico. Una buena higiene dentro de un ámbito educativo es de suma importancia, esto implica el acceso al agua, electricidad, baños en buen estado, en pocas palabras un ambiente educativo ideal debe contar con instalaciones en perfectas condiciones ([García, 2014](#)).

En la investigación de [Incarbone \(2005\)](#) es primordial que los infantes alcancen los conocimientos planteados por el docente, por lo tanto, es indispensable que el docente investigue las mejores estrategias y que estas sean atractivas e interesantes para aprender, y uno de ellos es el aprendizaje basado en juegos, misma que crea una zona única y especial en la vida académica de los niños, permitiendo la expresión y liberación a través del entretenimiento. El juego no solo consigue que se manifiesten, sino les ayuda a encontrarse, formarse para resolver los conflictos que se suscitan día a día, además que esto les servirán a lo largo de su vida.

[Solís \(2019\)](#) describe que el juego no dirigido promueve la interacción en las áreas del desarrollo infantil en diferentes entornos, resultando ser beneficiosa, puesto que los niños se desenvuelven y expresan su libertad, diversión, exploración, asimismo mejoran su afectividad, motricidad, inteligencia, creatividad y su socialización con sus compañeros y docentes. Estas habilidades ayudan a los infantes a ser independientes y formadores de su propio aprendizaje, demostrando así la eficacia del juego en el proceso de aprendizaje de los infantes.

La expresión artística es aquella disciplina que permite exteriorizar los sentimientos, actitudes, conocimientos, emociones y habilidades; también la consideran como una fuente privilegiada de liberación y placer, los padres y docentes juegan un papel decisivo en la motivación para el desarrollo de su comunicación y espontaneidad, mismas que pueden ser realizadas de diferentes maneras. Es importante mencionar que en la educación infantil todos los niños son considerados artistas, porque gracias al arte se abren caminos que determinarán sus gustos y preferencias ([Muñoz, 1997](#)).

Los niños tienen la necesidad de expresar sus sentimientos de diferentes maneras y nosotros como docentes debemos aprender a identificarlos, es decir si algún niño no puede expresarse de forma verbal, lo hará mediante la representación de dibujos con el fin de autorregular sus emociones; la autorregulación socioemocional es una herramienta fundamental, en la cual se crean destrezas imprescindibles cuyo fin es solucionar conflictos, creando un ambiente armonioso, dando como resultados positivos en la influencia de sus relaciones del proceso educativo de los infantes.

UNA PANORÁMICA DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL ECUATORIANO

El Currículo de Educación Inicial es un documento que se caracteriza por sus ejes integradores para el desarrollo infantil integral, se distribuye por ámbitos y destrezas establecidas conforme a las edades. El Currículo ([MINEDUC, 2014](#)) manifiesta que los ámbitos incrementan del nivel 1 al 2, puesto que en las edades más tempranas la enseñanza es de aspecto general, por lo que en años consecutivos se centra en áreas específicas, es importante tener presente que los dos niveles tienen relación, sin embargo, esto no conlleva a que el aprendizaje de los infantes sea de manera dividida.

Una de las características más relevantes del Currículo de Educación Inicial es que también se centran en la inclusión y aceptación de la diversidad, fomentando el respeto y el valor que tienen todos. Por lo tanto, para el diseño de estas experiencias se deben considerar el contexto de los niños para adaptar las planificaciones, que permitan crear una experiencia de aprendizaje a los niños y así involucrarlos en las actividades interactivas del aula, mediante las destrezas establecidas por los subniveles del Currículo.

El currículo de Educación Inicial dispone la orientación metodológica del “juego trabajo” para el aprendizaje y desarrollo de los infantes, misma que facilitarán el dinamismo de las clases, estas serán mediadas por un proceso evaluativo desde un enfoque cualitativo, cuyo objetivo es analizar el progreso de los niños en su desempeño académico sin designar una calificación, este busca recopilar las destrezas no alcanzadas, para reforzar y dominarlas hasta alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. Es importante mencionar que en la educación inicial se trabaja por rincones de aprendizaje, mismas que son mediadas por la metodología juego trabajo, facilitando el desarrollo integral de los infantes.

Según el Currículo Integrador de Educación General Básica Preparatoria ([MINEDUC, 2016](#)) menciona que cuenta con 3 ejes y 7 ámbitos de desarrollo y aprendizaje, que al momento de ejecutarlo a los niños pueden desarrollar sus habilidades

personales, sociales, comunicativas, afectivas, culturales entre otras. A través de estas se ejecutan las destrezas de acuerdo con la clasificación de los ámbitos, cuyo fin es alcanzarlas para poder aplicarlas en la vida diaria.

La educación en preparatoria es un acercamiento a la escolarización de la educación básica en infantes de 5 a 6 años, puesto que en el nivel de educación inicial se adapta y aprenden destrezas necesarias de acuerdo con los intereses y necesidades de los infantes, mientras que en preparatoria se enfocan en todas las áreas de conocimiento. A través del Currículo Integrador (preparatoria) los docentes realizan sus planificaciones considerando los ejes y ámbitos educativos, para generar aprendizajes significativos por medio de métodos de enseñanza, en la cual se motiva a ejecutar actividades grupales, donde los niños participan activamente, promoviendo así la inclusión, asimismo la capacidad de solucionar conflictos.

Por otra parte, la ayudantía de cátedra es la acción que realizan ciertos estudiantes de las diferentes universidades. En este caso la Universidad Nacional de Educación establece ciertas pautas para la postulación, tales como: estar en un quintil alto de 9,5/10, que no haya perdido una materia, entre otros. El propósito de la ayudantía de cátedra es de asistir a los profesores en sus actividades académicas de cierta materia, asimismo mostrar el compromiso y valores hacia las estudiantes. Para [Lituma et al., \(2023\)](#) la asistencia de cátedra es una experiencia que desarrolla el estudiante universitario, donde es observador y participe de la construcción de conocimientos de otros estudiantes, asimismo construye su identidad como futuro docente.

El proceso de ayudantía de cátedra es un proceso que da la oportunidad al estudiante a formar y formarse como docentes, puesto que el conocimiento se da de manera bidireccional, es decir el ayudante aprende tanto como los estudiantes, ganando así una experiencia laboral. Además, el auxiliar del docente puede crear vínculos significativos en el ámbito educativo fomentando la confianza de poder ser guiados y solventados de sus dudas con respecto a la materia.

Gracias a la experiencia de la ayudantía de cátedra se determinan ciertas características presentadas en el aula de clase y en la práctica preprofesional, es decir como estudiante-docente se ha recopilado diferentes realidades educativas en las aulas de las escuelas que tal vez no se hayan abarcado en la preparación docente previa, mismas que deben ser socializadas, trabajadas y perfeccionadas en la materia catedrática para mejorar la calidad educativa.

Mediante la ayudantía de cátedra se pudo asumir el rol docente, donde se vivió un rol diferente a ser un alumno, es decir, se dejó de ser una estudiante y se asumió el lugar de maestro, en la cual se sintió varias emociones, asimismo el nerviosismo y sobre todo la capacidad de poder ejercer la clase, de ser la guía de las estudiantes, de acompañarlas en su formación solventar sus inquietudes y de crear vínculos con cada una, para desarrollar la confianza y una relación horizontal.

EXPERIENCIAS DE LA RELACIÓN DEL JUEGO Y LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA DESDE LAS AYUDANTÍAS DE CÁTEDRA

Este trabajo tiene un enfoque descriptivo, que se centra en la observación, registro y análisis de los aspectos más relevantes. Desde el punto de vista de [Valle et al. \(2022\)](#) considera que la investigación descriptiva es un conjunto de actitudes masivas que nos permite conocer las situaciones mediante la descripción de las actividades realizadas por las personas involucradas en el proyecto.

A través de la descripción los estudiantes de séptimo ciclo involucrados en el estudio observarán lo sucedido en las instituciones de sus prácticas preprofesionales y realizarán la narración en sus diarios de campo; para ello tendrán presente aspectos tanto positivos como negativos, en un registro detallado que facilita la información requerida para comprender las diferentes debilidades, fortalezas, reacciones, comportamientos y puntos de vista que tienen los sujetos.

Este enfoque descriptivo permite analizar, reflexionar y especificar la relación que tiene la asignatura de “Juego y aprendizaje mediante la expresión artística infantil” con el Currículo de Educación Inicial. Por lo tanto, el docente junto con la ayudante de cátedra serán los responsables en incentivar la metodología del juego trabajo a través de la estrategia del arte, facilitando la ayuda correspondiente para el desarrollo de las planificaciones relacionando el juego y el arte con el Currículo de Educación Inicial, de igual manera se motiva la creación de recursos innovadores para la ejecución de lo planificado.

El estudio presenta un carácter cualitativo, el cual según [Vega et al. \(2014\)](#) es la forma de manifestar una investigación, recogiendo datos descriptivos necesarios, cuyo propósito es de obtener información sobre la realidad de la búsqueda, para demostrar que el hecho teórico se vea reflejado en la experimentación, para ello se utiliza las técnicas e instrumentos que no se asocian a dar valor numérico.

En este sentido, fue ha tomado en consideración el enfoque cualitativo, porque nos permite utilizar técnicas e instrumentos que nos acercan a los hechos y al ambiente de exploración; en este caso se utilizó la técnica del grupo focal, contando con la participación de cinco estudiantes. Los criterios de selección fueron: mayor participación y desempeño que tuvieron en clases, a través de ello se reflexionó sobre la importancia del juego como metodología de enseñanza y aprendizaje, de la misma manera comentaron el impacto que tuvieron al implementarlo en sus prácticas preprofesionales.

Según [Hamui y Varela \(2013\)](#), mencionan que el grupo focal es una técnica, misma que consiste en reunir a un grupo de personas que comparten características similares relevantes para el estudio, con el objetivo de discutir un tema específico bajo la guía de un moderador que genere preguntas abiertas fomentando la participación grupal. Este método es especialmente útil para obtener percepciones, opiniones y experiencias profundas sobre un tema en particular, al finalizar la sesión se analizan los datos para la identificación de patrones de la investigación.

Mediante la técnica del grupo focal y su instrumento de la guía de preguntas que se realizó a las 5 estudiantes seleccionadas de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación, se pudo analizar, reflexionar e interpretar los diferentes puntos de vista sobre el aporte que brinda la ayudante de cátedra en las clases, asimismo sobre la importancia del juego como metodología de aprendizaje para los infantes y el impacto que tuvo al aplicarlo en sus prácticas preprofesionales.

El rol que cumplió la ayudante de cátedra facilitó la comprensión de la materia y sobre todo la importancia de relacionar con el Currículo de Educación Inicial. A través de las presentaciones y recursos que generaba, ayudaba a las estudiantes a tener un acercamiento profundo con la metodología y estrategia establecida por la asignatura, de tal manera se motivaba a crear actividades lúdicas significativas para la ejecución en las prácticas preprofesionales.

Las estudiantes conceptualizan al juego como una herramienta fundamental que se otorga a los estudiantes para el desarrollo del aprendizaje, creando nuevas experiencias, resultados y beneficios, además permite establecer relaciones afectivas y emocionales, fomentando la socialización, interacción y diversión. Para [Herrera \(2017\)](#) el juego es el método de enseñanza, donde los docentes se centran en la participación de los infantes mediante actividades lúdicas, que complementen y solucionen problemas de psicomotricidad, sensoriales, cognitivos, de igual manera pueden expresar mediante el arte como es; el teatro, danza, pintura, entre otros.

Al relacionar la asignatura de “Juego y aprendizaje mediante la expresión artística” con el Currículo de Educación Inicial las estudiantes mencionan que llegaron a realizar planificaciones, considerando el juego como metodología de enseñanza y aprendizaje, la cual fue guiada por el docente y la ayudante de cátedra, de igual manera se resaltan la buena experiencia que llegaron a tener al implementar las actividades lúdicas planificadas.

El arte como estrategia educativa vinculada con la metodología del juego trabajo proporciona la expresión y liberación de sentimientos, dado que es una manera de incrementar tanto la creatividad como la comunicación verbal y no verbal, asimismo este permite descubrir situaciones buenas o malas que tienen los niños. Al respecto, [Rodríguez y Ramírez \(2020\)](#), el arte expone las necesidades comunicativas y aptitudes que ostentan los infantes, para expresarlo lo realizan con diferentes técnicas y materiales de acuerdo con el nivel de la evolución integral, partiendo desde lo más básico que es el garabateo.

Por otro lado, la expresión artística desempeña un papel fundamental como medio inclusivo en los infantes, puesto que el arte es un lenguaje trascendental que no cuenta con límites culturales o lingüísticos, fomentando así la inclusión y la aceptación a la diversidad tanto en el contexto educativo como fuera de ello. Al fomentar la creatividad y la expresión personal, la expresión artística en la educación infantil también puede ayudar a superar estereotipos y prejuicios, promoviendo la aceptación de la diversidad en todas sus formas. En este sentido, el arte no solo enriquece la experiencia educativa de todos los niños, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa.

La relación de la asignatura con el Currículo de Educación Inicial está presente pues se fundamenta de manera teórica como incluir al juego como una metodología, la cual sea significativa para los infantes. La importancia de aplicar esta metodología es motivar e impulsar a los niños a la exploración e indagación de su aprendizaje mediante actividades lúdicas, proporcionando la libertad de expresar sus emociones en un ambiente armónico, donde se sientan cómodos y seguros.

CONCLUSIONES

En síntesis, el juego es una herramienta valiosa para el desarrollo integral de los niños y proporciona grandes beneficios para la educación infantil, ya que permite a los niños a explorar, descubrir de forma activa, de la misma manera se potencia sus habilidades, motoras, cognitivas, afectivas, sociales y emocionales. Se sugiere trabajar con esta metodología porque contribuye con rendimientos positivos en el aprendizaje.

Al integrar el juego con el Currículo en la educación preescolar, los docentes pueden desarrollar enseñanzas significativas en los infantes, creando así ambientes de aprendizaje, puesto que ejecutan las clases de forma dinámica y estimulante. Sin embargo, es fundamental considerar que el juego en la educación infantil debe ser guiado por objetivos y destrezas claras, en la cual los maestros deben garantizar que las actividades seleccionadas sean apropiadas, inclusivas y respetuosas por todos, llegando así a preparar a los niños a enfrentar diferentes desafíos con confianza.

Por medio de la vivencia de la ayudantía de cátedra se pudo evidenciar resultados positivos al relacionar la asignatura con el Currículo de Educación Inicial, puesto que es una forma innovadora de desempeñar las clases, teniendo en cuenta la metodología del juego y el arte como estrategia educativa. Por otra parte, se ganó experiencia asumiendo un rol importante, donde no solo es la función de ser guía sino también de vincularse y crear confianza en las estudiantes.

De la misma manera, se puede rescatar las opiniones que realizaron las estudiantes que formaron parte del grupo focal sobre los resultados positivos que tuvieron con la intervención del juego como metodología de aprendizaje, asimismo comentaron que fue una experiencia única y que se sintieron dichosas al ejecutarlo en sus prácticas preprofesionales.

REFERENCIAS

- Carbonero, C. (2016). *El juego motor en la infancia*. Wanceulen Editorial. <https://elibro-net.proxy.unae.edu.ec/es/lc/bibliounae/titulos/63430>
- García, G. I. (2014). Ambiente de aprendizaje: su significado en educación preescolar. *Revista de educación y desarrollo*, 29, 63-72. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/43399887/029>
- Hamui, A., y Varela, M. (2013). La técnica de grupos focales. *Investigación en educación médica*, 2(5), 55-60. [https://doi.org/10.1016/S2007-5057\(13\)72683-8](https://doi.org/10.1016/S2007-5057(13)72683-8)
- Herrera, L. Á. (2017). *El juego como Herramienta de Aprendizaje en la Educación Infantil*. <https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/1139/Herreraluzangela2017.pdf>
- Incarbone, O. J. (2005). *Juguemos en el jardín: el juego y la actividad física en la educación inicial*. Editorial Stadium. <https://elibro-net.proxy.unae.edu.ec/es/lc/bibliounae/titulos/191169>
- Lituma, J. P. C., Sacán, J. E. G. y Vintimilla, J. M. (2023). Ayudantías de cátedra: Proceso sustantivo para desarrollar competencias básicas y profesionales de docentes UNAE. *Atenas* 61. <https://pf.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/719/1120>
- MINEDUC (2014). Currículo de Educación Inicial. <https://pregrado.unae.edu.ec/pluginfile.php/112251/>
- MINEDUC (2016). Currículo integrador de Educación General Básica Preparatoria. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo-integrador.pdf>
- Muñoz, N. M. (1997). *La expresión artística en el preescolar*. Editorial Magisterio. <https://books.google.com.ec/books?id=US->
- Ormazábal, V., Hernández, L. y Zúñiga, F. (2023). El juego como herramienta de aprendizaje en educación superior. *Revista Electrónica de Investigación Educativa* 25, 1-11. <https://doi.org/10.24320/redie.2023.25.e28.4952>
- Rodríguez, G. P. y Ramírez, A. S. (2020). Estrategia pedagógica para el libre desarrollo artístico en la primera infancia. *Sinergias Educativas*, 5(2), 361–375. <https://doi.org/10.37954/se.v5i2.132>
- Solís, P. (2019). La importancia del juego y sus beneficios en las áreas de desarrollo infantil. *Voces de La Educación*, 4(7), 44-51. <https://web.p.ebscohost.com/>
- Valle, A., Manrique, L. y Revilla, D. (2022). *La investigación descriptiva con enfoque cualitativo en educación*. <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/>
- Vega, G., Ávila, J., Vega, A. J., Camacho, N., Becerril, A. y Leo, G. E. (2014). Paradigmas en la investigación. Enfoque cuantitativo y cualitativo. *European Scientific Journal*, 10(15). <https://core.ac.uk/reader/236413540>